

Словообразование и грамматика

УДК: 81 '276.5

DOI: 10.5281/zenodo.18071308

Е. В. Разумная © 2025

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. В. И. Теркулов)*

ГРАФИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ ПРЕСКРИПТИВНОГО ОПИСАНИЯ²

В статье рассматриваются определения графических сокращений, их отличия и сходства с аббревиатурами, типология графических сокращений, базовые принципы сокращения, а также определяются прескриптивные зоны сокращения. Актуальность темы определяется широким использованием графических сокращений в различных сферах коммуникации, включая науку, технологии, рекламу и социальные сети. Описание графических сокращений способствует их правильному использованию и пониманию, что особенно актуально в многоязычных и межкультурных контекстах. В ходе исследования были описаны некоторые правила и закономерности для графических сокращений, проанализированы классификации графических сокращений у разных исследователей и построена своя.

Ключевые слова: графические сокращения, универбализация, сокращения, аббревиация, прескриптивные зоны, прескриптивное описание.

Целью предлагаемой работы является описание некоторых правил и закономерностей создания и использования графических сокращений. Для достижения ее предполагается решить несколько задач:

- а) определить сходства и различия аббревиатур и сокращений;
- б) представить концепции типологии графических сокращений, показать их различие и вывести свою;
- в) дать типологию сокращений, определить базовые принципы сокращения;
- г) определить прескриптивные зоны сокращения.

Н. Г. Асмус и Н. Д. Полетаева вполне справедливо утверждают, что «процесс образования сокращений можно определить как замену какого-либо языкового выражения (слова, словосочетания) в устной или письменной речи более короткой единицей на базе материала первого выражения и с сохранением общего смыслового содержания» [2, с. 37]. Следует, правда указать на различие между сокращениями и аббревиатурами, которое С. О. Баринаева определяет как различие между графическими и лексическими сокращёнными единицами: «Графическое сокращение существует и употребляется только в письменной речи, в то время как лексическое, обладая внешне выраженным значением, является устоявшейся языковой единицей и может употребляться как в письменной, так и в устной речи» [4, с. 7]. Таким образом, графическое сокращение — это условное сокращение часто встречающегося слова или словосочетания, употребляемое только в письменной речи и расшифровываемое при чтении [3, с. 439]. При этом графические сокращения «отличаются от аббревиатур тем, что не являются самостоятельными словами. При чтении произносятся не сами сокращения, а полные слова, которые они обозначают» [7].

Достаточно часто одно и то же словосочетание может быть интерпретировано как сложносокращённое слово и как графическое сокращение, например: *зав. отделом* (графическое сокращение) и *завотделом* (сложносокращённое слово), *чл.-корр.* (графическое сокращение) и *членкор* (сложносокращённое слово), *корр. пункт*

² Исследование проводилось по теме государственного задания «Прескриптивные словари сокращений и аббревиатур» (№ госрегистрации РК 125052006173-0).

(графическое сокращение) и *корпункт* (сложносокращенное слово) [7]. Во многом это объясняется тем, что именно графическое сокращение предшествует возникновению аббревиации. Период возникновения сокращений Д. И. Алексеев называет графическим этапом аббревиации и датирует XVIII веком [1, с. 115].

Б. А. Серебренников пишет, что «сокращение — это своеобразная реакция против чрезмерной затраты физиологических усилий, против всякого рода неудобств, усложняющих работу памяти» [9, с. 4]. Появление различного рода сокращений, ведущих к упрощению формальной структуры языковых единиц, часто связывают именно с тенденцией к экономии языковых средств, умственных усилий и совершенствованию языковой формы. Иными словами, графические сокращения, как и аббревиатуры, нужны для экономии времени, речевых усилий и места на бумаге. По этой причине аббревиацию и графические сокращения не рассматривают как отличные друг от друга явления. Но у графических сокращений есть ряд характеристик, к которым в первую очередь относятся правила правописания, что позволяет описывать данное языковое явление как отдельный от аббревиации способ словообразования [11, с. 954].

Итак, сокращённые единицы образуются и функционируют по специальным правилам. Например, значение сокращения может меняться от того, каким образом оно записано (*л.* — *лицо*, *-л.* — *либо*). Нередко значение полной формы и графического сокращения одного и того же слова не совпадают, при том, что в графическом плане они отличаются только тем, что написаны с разными знаками препинания (*ж. д.* — *железная дорога*, *ж.-д* или *ж/д* — *железнодорожный*). Иногда подобная путаница вызывает неправильное понимание слова или значительные смысловые ошибки.

Актуальность описания графических сокращений заключается в их широком использовании в различных сферах коммуникации, включая науку, технологии, рекламу и социальные сети. Графические сокращения упрощают восприятие информации, делая её более доступной и понятной для широкой аудитории. Они помогают экономить время и пространство в текстах, а также способствуют быстрому восприятию и запоминанию информации. Описание графических сокращений способствует их правильному использованию и пониманию, что особенно актуально в многоязычных и межкультурных контекстах.

Описание сокращения с точки зрения норм языка составляет большую проблему, которая заключается в том, что в текстах обнаруживается вариативность написания сокращений (например *млн* — *млн.*, *М.* — *МСК* и т. д.) Возникает необходимость в их упорядочивании, а значит — в прескриптивном подходе к ним.

Прескриптивными в языкознании называются правила, предписывающие, как следует говорить. Противопоставляются дескриптивным правилам, описывающим наблюдаемые в реальной речи явления. Прескриптивная лингвистика — одна из сторон теоретической лингвистики, называемая также предписательной или нормативной и существующая наряду с дескриптивной.

Прескриптивизм (от лат. *prescriptio* — «предписываю») — подход к языку, который ставит во главу угла фиксацию языковых норм и требование их исполнения. Прескриптивная лингвистика сначала определяет нормы и правила на основании исторического развития, фиксирует их в словарях и справочниках, а затем требует соответствия нормативам во всех сферах.

Графические сокращения стремятся к максимальной краткости, а потому большинство сокращенных слов представлены одной или двумя буквами (*к/т* — *кинотеатр*, *р.* — *река*). Они могут иметь несколько значений в зависимости от контекста (*о.* — *остров* или *озеро*). Одно и то же обозначение может быть использовано для нескольких слов (*г.* — *город*, *г.* — *год*). Отличаться сокращения могут только используемыми знаками препинания или размером букв (*с.-х.* — *сельскохозяйственный*, *с/х* — *сельское хозяйство*). Незнание правил графических сокращений приводит к

путанице и неправильному толкованию (написание слов *филологический* и *философский* не *филол.* и *филос.*, а *фил.*).

Отсутствуют четкие общепринятые стандарты для использования графических сокращений. Различные авторы или организации могут применять разные обозначения, что явно препятствует пониманию и согласованности. На первый взгляд, словосочетания *сельскохозяйственный* и *сельское хозяйство* можно сократить по-разному: *с/х*, *с.х.*, *с-х*, *с.-х.*, *СХ*.

Язык — явление живое, постоянно изменяющееся. С каждым годом появляются новые слова, требующие своих графических сокращений, и наоборот, исчезают старые, и их обозначения уже не нуждаются в использовании. Ввиду этого существующие прескриптивные правила могут устаревать и становятся неактуальными для новых норм орфографии. В качестве примеров устаревших графических сокращений можно привести варианты сокращения слова *страница*, которое сокращалось как *стр.* В настоящее время *страница* и *страницы* сокращаются одинаково — *с*.

Из-за того, что основной функцией графических сокращений выступает экономия языковых средств, письменные обозначения должны быть предельно лаконичными и одновременно понятными (*филол.*, *филос.*, а не *фил.*). Это значительно ограничивает формат, особенно учитывая весь арсенал вспомогательных пунктуационных знаков, которых всего три (точка, дефис, косая черта). Поэтому нужно вывести четкие правила употребления графических сокращений, которые будут сохранять сложность и точность передаваемых слов.

Также стоит отметить, что графические сокращения часто используются без необходимого контекста, что может привести к их неправильному пониманию (*гр.* — *гражданин*, *грамм*, *группа*). Слишком большое количество графических сокращений в одном предложении вообще может превратить его в шифр (*М/ч б/в/п б/д с ж/п ищет с/о* — *молодой человек без вредных привычек, без детей с жилым помещением ищет свободные отношения; О кв., 50 кв. м, Н/С, ННП, охр/парк, РЕМ* — *однокомнатная квартира, 50 квадратных метров, новостройка/нормальное состояние, никто не прописан, с охраняемой парковкой, с ремонтом*).

Изложенные выше проблемы ограничивают эффективность и универсальность графических сокращений в коммуникации.

Поскольку одним из самых распространенных способов образования графических сокращений является усечение, то следует говорить о том, что в этом случае «осуществляется формальное варьирование слова» [10, с. 43]. Никаких ономаσιологических различий между словом и его графическим сокращением нет. Это же отмечает и В. Н. Немченко: «... усечение основы в подобных случаях <...> не меняет значения исходных, сокращаемых форм и не может рассматриваться как основное словообразовательное средство, а сокращенные образования, т. е. усеченные основы, — как самостоятельные слова; это скорее варианты соответствующих полных (неусеченных) слов» [6, с. 107]. Подобную закономерность описывал и Н. М. Шанский: «Все такого рода слова появляются как вариантные и первоначально стилистически ограниченные образования от полных слов» [12, с. 287].

При формировании графических сокращений используются следующие средства:

- использование точки в конце у большинства слов (*т.* — *том*, *р.* — *река*, *проф.* — *профессор*, *НО млн* — *миллион*, *кг* — *килограмм*);
- сокращение после согласного (*р.* и *руб.* — *рубель*, *им.* — *имени*);
- сохранение двойных согласных корня (*асс.* — *ассистент*, *долл.* — *доллар*, *илл.* — *иллюстрация*);
- использование точек, дефисов и косых черт (*б-ка* — *библиотека*, *ф-т* — *факультет*, *с.-х.* — *сельскохозяйственный*, *р-н* — *район*, *к/т* — *кинотеатр*, *х/б* — *хлопчатобумажный*);

- удвоенные буквы чаще всего обозначают множественное число (*гг. — годы* или *господа, пп. — пункты, тт. — тома*).

Т. В. Жеребило в «Словаре лингвистических терминов» давала определение графических сокращений как «сокращения слов, в которых отсечённая часть слова обозначается точкой, косой чертой или дефисом» [5, с. 80]. В той же работе исследовательница выделяла шесть типов графических сокращений, опираясь на пунктуационный аспект сокращений:

1) точечные сокращения — правая часть слова опускается и после оставшейся части ставится точка (*обеспеч.* — *обеспечение, кн.* — *книга*);

2) дефисные сокращения — опускается средняя часть слова и на этом месте ставится тире (*ун-т* — *университет, т-ка* — *тарелка*);

3) косолинейные сокращения — используются при сокращении словосочетаний и сложных слов, опускается первая часть после начальной буквы, на месте первой части ставится косая линия (*х/б* — *хлопчатобумажный, б/у* — *бывший в употреблении*);

4) курсивные сокращения — выделяются курсивом (*нсв* — *несовершенный, св* — *совершенный*);

5) нулевые сокращения — не выделяются графически, без использования знаков препинания (*кг* — *килограмм, г* — *грамм*);

6) комбинированные сокращения — смешение нескольких типов сокращений (*км/час* — *километров в час, п.-о.* — *почтовое отделение*) [5, с. 81-82].

С. О. Барина на основе графических сокращений языка Интернета в английском языке выделяла следующие виды, базирующиеся на моделях способов образования:

1) сигль — это инициальное графическое сокращение, которое складывается из первых букв слов словосочетания (*l < laugh; s < smile; h < hour; asap < as soon as possible; btw < by the way; iirc < if I remember correctly*);

2) контрактуры — консонантные графические сокращения, полученные из согласных букв слов (*esc < escape; exch < exchange; enq < enquiry*);

3) фоноидеогаммы — графические сокращения слов, которые созвучны с произношением цифр и символов, в русском языке практически не используются (*s2s < skin to skin; m8 < mate; ruok < are you OK; w4u < wait for you*);

4) суспензии, или силлабограммы — это слоговые сокращения одного слова (*esc < escape; exch < exchange; enq < enquiry; поч* — *почему, прив* — *привет*);

5) пиктограммы — знаки, которые передают не звуковую сторону фразы, а ее содержание, т.е. слово, предложение или текст (*-D* — *означает, что человек смеется; :-)* — *он расстроен; ☺* — *веселье; X!* — *typical woman; Y!* — *typical man*) [4, с. 25–26].

Для описания сокращений следует выделить как отдельное понятие графическую универбализацию. В. И. Теркулов писал: «... универбализация / универбация / семантическая конденсация / компрессия — это основанное на отношениях эквивалентностной (эквивалентной) мотивации образование слов на базе словосочетаний, при котором производящая и производная единицы имеют тождественное значение и могут употребляться в текстах как абсолютные синонимы» [10, с. 39]. Мы же будем говорить о графической универбализации, т. е. об образовании слов на базе графических сокращений, при котором производящая и производная единицы имеют тождественное значение и могут употребляться в текстах как абсолютные синонимы. Графическая универбализация представляет собой образование сложного слова, универбата как исключительно графической единицы — это трансформация словосочетания или слова в сокращение, которое не произносят в устной речи, в то время как в ходе создания аббревиатур образуются произносимые по особым принципам сокращения.

Рассматривая графическую универбализацию и сравнивая ее с универбализацией аббревиатур, мы используем в качестве образца типологию универбализаций, предложенную В. И. Теркуловым [10]. Им выделяется семантическая и лексическая универбализация. Семантическая, в свою очередь, делится на эллипсис и универбацию.

Под эллипсисом понимается «процесс опущения одного из компонентов производящего словосочетания, при котором значение последнего передается сохраненным словом» [10, с. 44]. Отмечается эллипсис главного слова и эллипсис зависимого. В первом случае в сокращении остается главное слово, во втором — зависимое. Если применять данную типологию к графическим сокращениям, для неё следует сделать небольшие уточнения. При универбализации словосочетания в графическое сокращения есть несколько вариантов сокращения при помощи эллипсиса:

- 1) сохраняется только зависимое слово (*лесн.* — *дом лесника*, *К* — *купейный вагон*);
- 2) сохраняется только главное слово (*К. П.* — *командный пункт боевой части или службы корабля*);
- 3) все части словосочетания остаются (*двойственное число* — *дв. ч.*, *его (её)* *императорское величество* — *Е. И. В.*, *железнодорожная площадка* — *ж/д пл-ка*);
- 4) опускается только предлог (*килобит в секунду* — *Кбит/с.*, *бывший в употреблении* — *б/у*, *кандела на люкс* — *кд/лк, м. п.* — *место для печати*).

Наиболее распространенным видом универбализации с помощью эллипсиса являются сокращения, в которых сохраняются все части словосочетания. Это объясняется тем, что при опускании некоторых слов в сокращении его значение может меняться или вовсе исчезнуть. В таком случае можно говорить об эллипсисе предлога, эллипсисе зависимого слова, эллипсисе главного слова и отсутствии эллипсиса (нулевом эллипсисе) в отношении графической универбализации.

Универбацией называется «имитация деривации, при которой семантика производного слова тождественна семантике производящего словосочетания целиком, а словообразовательный процесс осуществляется на базе зависимого слова» [10, с. 45]. Выделяются аффиксальная и безаффиксная универбация. «При аффиксальной универбации образование универба происходит путем присоединения к основе (части основы) зависимой лексемы производящего словосочетания словообразовательного аффикса» [10, с. 45]. «При безаффиксной универбализации производное слово представляет собой основу или усеченную основу зависимого слова производящего словосочетания, к которой добавляется набор флексий той части речи, к которой оно в конечном счете относится» [10, с. 45]. В случае графической универбализации можно говорить лишь о безаффиксной универбации, поскольку вариантов сокращений с появлением дополнительных аффиксов не зафиксировано. Примеры безаффиксной универбации: *клинич.* — *клинический, ленингр.* — *Ленинградский*.

В. И. Теркулов отмечает, что «при лексической универбализации происходит стяжение слов исходного словосочетания в слово» [10, с. 46]. Лексическая универбализация, в свою очередь, приводит к образованию композитов, юкстапозитов и аббревиатур. Как отмечает исследователь, они «имеют общие значимые функциональные свойства, существуют в состоянии структурного взаимопроникновения и различаются только объемом формальной репрезентации в производном слове компонента эквивалентного словосочетания: у композитов конструкт равен основе слова, у юкстапозитов — слову целиком (обычно неизменяемое), а у аббревиатур — части основы» [10, с. 49].

Для графических сокращений данная классификация малоприменима по нескольким причинам. Во-первых, среди графических сокращений очень мало композитов и аббревиатур. Во-вторых, юкстапозитов вовсе нет среди них, так как они представляют собой словосочетание, а это исключено при образовании графических сокращений, потому что в таком случае они не будут считаться сокращениями. В-третьих, у графических сокращений действуют свои особые принципы, которые достаточно противоречивы. Так, предлог часто заменяется косой линией (*м/с* — *метр в секунду*). Эти принципы малоизучены. По этой причине принципы образования графических сокращений составляют серьезную научную проблему и несут в себе большой потенциал для исследования, который не может исчерпаться одной статьей.

Подытоживая отметим, что приведённые классификации сокращений показывают их с разных сторон: классификация Т. В. Жеребило основывается на разделении сокращений по использованным в них пунктуационным знакам и шрифтам. С. О. Барина, в свою очередь, различала графические сокращения по способам их образования. В. И. Теркулов создал классификацию сокращений, основываясь на явлении универбализации.

В данном исследовании мы предлагаем совместить указанные классификации в одну, которая сочетает в себе характеристики, выявленные рассмотренными выше исследователями. Мы различаем сокращения:

1. По графическому типу:

а) точечные сокращения — правая часть слова опускается и после оставшейся части ставится точка (*обеспеч.* — *обеспечение*, *кн.* — *книга*);

б) дефисные сокращения — опускается средняя часть слова и на этом месте ставится тире (*ун-т* — *университет*, *т-ка* — *тарелка*);

в) косолинейные сокращения — для словосочетаний и сложных слов, опускается первая часть после начальной буквы, на месте первой части ставится косая линия (*х/б* — *хлопчатобумажный*, *б/у* — *бывший в употреблении*);

г) курсивные сокращения — выделяются курсивом (*нсв* — *несовершенный*, *св* — *совершенный*);

д) нулевые сокращения — не выделяются графически, без использования знаков препинания (*кг* — *килограмм*, *г* — *грамм*);

е) комбинированные сокращения — смешение нескольких типов сокращений (*км/час* — *километров в час*, *п.-о.* — *почтовое отделение*).

2. По типу эллипсиса:

а) эллипсис предлога — все остальные части словосочетания сохраняются (*двойственное число* — *дв. ч.*, *его (её) императорское величество* — *Е. И. В.*, *железнодорожная площадка* — *ж/д пл-ка*);

б) эллипсис в сторону зависимого слова — сохраняется только зависимое слово (*лесн.* — *дом лесника*, *К* — *купейный вагон*);

в) эллипсис в сторону главного слова — сохраняется только главное слово (*К. П.* — *командный пункт боевой части или службы корабля*);

г) отсутствие эллипсиса (нулевой эллипсис) — все части словосочетания остаются (*двойственное число* — *дв. ч.*, *его (её) императорское величество* — *Е. И. В.*, *железнодорожная площадка* — *ж/д пл-ка*).

3. По способу образования:

а) сигль — инициальное графическое сокращение, которое складывается из первых букв слов словосочетания (*нб* — *не был*, *п. р.* — *правая рука*, *РР* — *реле-регулятор*);

б) контрактуры — консонантные графические сокращения, полученные из согласных букв слов (*прпп.* — *преподобные*, *прмчч.* — *преподобномученики*, *мцц.* — *мученицы*);

в) суспенсии, или силлабограммы — это слоговые сокращения одного слова (*сатирич.* — *сатирический*, *радиобиол.* — *радиобиологический*, *нефт.* — *нефтяной*).

Как уже было отмечено, группа графических сокращений изучена и описана недостаточно полно, что открывает значительные перспективы для исследований. По этой причине мы предполагаем разработать и описать новую нормативную базу для графических сокращений, которая заменит устаревшие, статичные списки в бумажных словарях. Этот реестр будет четко разграничивать обязательные нормы, рекомендуемые варианты и недопустимые формы и содержать пометы о сфере употребления, стиле и примерах употребления. Также нормативная база будет иметь механизмы предложения новых сокращений и экспертного обсуждения спорных случаев. Новый реестр призван не консервировать язык, а упорядочивать его естественную эволюцию, отделяя продуктивные тенденции от ошибок. Создание современной прескриптивной базы для

графических сокращений — это не академическая задача, а практическая необходимость для цифрового общества. Она направлена на снижение транзакционных издержек в коммуникации, повышение надежности документов и формирование адаптивной, гибкой, но четкой системы языковых норм, отвечающей вызовам XXI века.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев Д. И. Сокращенные слова русского языка / Д.И. Алексеев — Саратов: Издательство Саратовского университета. — 1979. — 328 с.
1. Асмус Н. Г., Полетаева Н. Д. Особенности функционирования сокращений в виртуальном дискурсе (на примере социальной сети Твиттер) // Челябинский гуманитарий. 2021. №2 (55). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-funktsionirovaniya-sokrascheniy-v-virtualnom-diskurse-na-primere-sotsialnoy-seti-tvitter> (дата обращения: 01.12.2025).
2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е. — М.: Кн. дом «ЛИБРОКОМ» — 2010. — 576 с.
3. Барина С. О. Классификация сокращений в языке Интернета (на материале английского языка) / С. О. Барина. — Текст : электронный // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена : сборник статей. — 2007. — Т. 12. — №33. — С. 24–27. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-sokrascheniy-v-yazyke-interneta-na-materiale-angliyskogo-yazyka> (дата обращения: 03.12.2025).
4. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов: Изд. 5-е, испр-е и дополн. — Назрань: Изд-во "Пилигрим". — Т.В. Жеребило. — 2010. — 486 с.
5. Немченко В. Н. О понятии усечения основы слова // Вестник Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. Серия: Филология. — 2000. — №1. — С. 100–110.
6. Сайт «Грамота.ру» URL: <https://gramota.ru/biblioteka/spravochniki/pravila-russkoy-orfografii-i-punktuatsii/graficheskie-sokrascheniya?ysclid=m8q1cy52it121568796> (дата обращения: 01.12.2025).
7. Сайт «Sokr.ru». URL: <https://slovar.cc/rus/lingvist/1465444.html> (дата обращения: 02.12.2025).
8. Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова и др. — Текст : электронный // Язык и картина мира : сборник статей. — М., 1988. — 204 с. — URL: https://www.phantastike.com/other/kartina_mira/pdf (дата обращения: 03.12.2025).
9. Системные, когнитивно-дискурсивные и синхронно-диахронические аспекты деривационных процессов в русском языке : монография / Е.В. Петрухина, В.И. Теркулов, О.Ю. Крючкова, Н.Н. Болдырев, А.И. Бровец, М.Э. Де Пой, О.И. Дмитриева, К.Ю. Емельянова, Т.А. Кириченко, Н.П. Курмакаева, Н.А. Николина, Н.К. Онипенко, Т.Б. Радбиль, Л.А. Рацбургская, В.А. Рязанова, Е.В. Скачкова, И.Р. Смирнова, А.Л. Шарандин; отв. ред. Е.В. Петрухина, В.И. Теркулов, О.Ю. Крючкова. — Москва : Издательство Московского университета, 2024. — 322, [1] с. — Электронное издание сетевого распространения.
10. Хамраев Б. Д. Лексикализация графических сокращений и аббревиация как способы словообразования в русском языке / Б.Д. Хамраев // Молодой учёный. — 2016. — №6. — С. 952-955.
11. Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию. — М.: Изд-во МГУ. — 1968. — 310 с.

Поступила в редакцию 25.11.2025 г.

E. V. Razumnaya

THE GRAPHICAL ABBREVIATIONS AS AN OBJECT OF PRESCRIPTIVE DESCRIPTION

This article discusses the definitions of graphic abbreviations, their differences and similarities with abbreviations, the typology of graphic abbreviations, the basic principles of abbreviation, and the prescriptive areas of abbreviation. The relevance of this topic is determined by the widespread use of graphic abbreviations in various fields of communication, including science, technology, advertising, and social media. The description of graphic abbreviations contributes to their proper use and understanding, which is especially important in multilingual and intercultural contexts. The study identified some rules and patterns for graphic abbreviations, analyzed the classifications of graphic abbreviations by various researchers, and developed its own classification.

Key words: *graphic abbreviations, universalization, abbreviations, acronyms, prescriptive zones, prescriptive description.*

Разумная Екатерина Витальевна.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Студент.
E-mail: kate_razumnaya@mail.ru

Razumnaya Ekaterina Vitalievna.
Donetsk State University,
Donetsk, RF.
Student.
E-mail: kate_razumnaya@mail.ru

Теркулов Вячеслав Исаевич.
Доктор филологических наук, профессор.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Заведующий кафедрой русского языка.
E-mail: terkulov@rambler.ru

Terkulov Vyacheslav Isaevich.
Doctor of Philology, Professor.
Donetsk State University,
Donetsk, RF.
Head of the Department of Russian Language.
E-mail: terkulov@rambler.ru

УДК 81'373.611
DOI:

А. В. Чистоклетова © 2025
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. В. И. Теркулов)

АББРЕВИАТУРНАЯ ПАРАДИГМА КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ³

Работа посвящена характеристике понятия «аббревиатурная парадигма». Дано определение аббревиатурной парадигмы, определена роль синонимических отношений между сложносокращенными словами в ее формировании. Сформулированы ключевые характеристики аббревиатурной парадигмы как объединения сложносокращенных слов. В качестве главного свойства аббревиатурной парадигмы как лингвистической категории нами выделяется возможность употребления в одном тексте слов одной аббревиатурной парадигмы для обозначения одного и того же референта. В качестве примера для анализа выбрана аббревиатурная парадигма «авто-мото-VELO», «агро-сельхоз», «зам-пом» и «зоо-вет». Исходя из результатов их анализа определены и описаны входящие в них лексико-семантические группы и ономасиологические классы.

Ключевые слова: аббревиатурная группа, аббревиатурная парадигма, аббревиатурно-ономасиологическое поле, лексико-семантическая группа, ономасиологический класс, сложносокращенное слово, синонимия.

Целью работы является описание аббревиатурной парадигмы, под которой мы понимаем «совокупность аббревиатурных групп с аббревиатурными конструктами, входящими в одно аббревиатурно-ономасиологическое поле» [4, с. 91], как языковой категории. **Объектом исследования** являются аббревиатурные парадигмы «агро-сельхоз» (аграрный — сельскохозяйственный), «зоо-вет» (зоологический — ветеринарный), «авто-мото-VELO» (автомобильный — мотоциклетный — велосипедный), и «зам-пом» (заместитель — помощник), и входящие в них аббревиатурные группы и сложносокращенные слова, а **предметом** — отношения синонимии между всеми их компонентами.

Для достижения поставленной цели нами были сформулированы следующие **задачи**:

- Уточнить понятие «аббревиатурная парадигма»;
- Для каждой рассматриваемой парадигмы доказать принадлежность включенных в нее аббревиатурных групп к одному аббревиатурно-ономасиологическому полю;
- Выяснить, на какие лексико-семантические группы и ономасиологические классы подразделяются данные аббревиатурно-ономасиологические поля;
- Доказать синонимичность входящих в каждую парадигму аббревиатурных групп.

³ Исследование проводилось по теме государственного задания «Прескриптивные словари сокращений и аббревиатур» (№ госрегистрации РК 125052006173-0).